

DOI:

Сервіс «Дія» як ефективний інструмент інформатизації українського суспільства

Ільїна А. В., студентка

*науковий керівник – доцент, канд. філол. наук, Коновченко О. В.
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Сьогодні актуальною проблемою державних установ є довгі черги, десятки, а то й сотні папірців, а дуже часто – хабарі. Упровадження електронного документообігу спрощує й прискорює будь-яку взаємодію людини з державою, робить максимум процесів електронними та автоматичними, аби чиновники не впливали на термін отримання довідки або видачу дозволу. Саме такою системою електронного документообігу і є сервіс «Дія».

«Дія» (скорочення від «Держава і я») – мобільний застосунок, вебпортал і бренд цифрової держави в Україні, що його розробило Міністерство цифрової трансформації України з метою реалізація програми «Держава в смартфоні».

Сервіс «Дія» було репрезентовано в 2019 році, а офіційно запущено в 2020 році.

«Дія» функціонує як мобільний застосунок і як вебпортал.

Застосунок дає змогу зберігати в смартфоні такі документи, як свідоцтво про народження дитини (відображається в застосунку обох батьків), внутрішній і закордонний паспорти, картка платника податків, довідка ВПО (внутрішньо переміщеної особи), студентський квиток, водійське посвідчення, внутрішній та зовнішній COVID-сертифікати. На кінець 2021 року в застосунку доступно 15 цифрових документів. Україна – перша країна, де електронні документи мають таку ж юридичну силу, як і їхні фізичні аналоги. 30 березня 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким електронні паспорти в «Дії» можна застосовувати нарівні із паперовими документами починаючи із 23 серпня 2021 року.

Через «Дію» (застосунок і/або портал) можна отримати такі державні послуги, як зміна місця реєстрації, єПідтримка (програма, спрямована на підтримку вакцинації проти пандемії COVID-19), єМалятко (комплексна послуга при народженні дитини), реєстрація ФОП, унесення змін про ФОП, сплата податків та подання декларацій, Дія.Підпис (послуга, що дозволяє підписувати електронним цифровим підписом будь-які документи зі смартфона, а також допомагає авторизуватися на деяких порталах державних послуг й отримати до них доступ в режимі онлайн), видача будівельного паспорта, призначення пенсії, перерахунок пенсії, видача кредиту на житло для ВПО, оформлення заяви на субсидію тощо. До 2024 року заплановано перевести 100% державних послуг у «Дію». На

кінець 2021 року на порталі доступно вже 72 послуги, а у застосунку – 9 послуг.

Нині застосунок «Дія» досяг доволі високої якості обслуговування та має дуже велику кількість прихильників. Станом на кінець 2021 року додатком і порталом користується вже понад 12 млн людей.

Міністерство цифрової трансформації України постійно працює над посиленням безпеки мобільного застосунку «Дія». Застосунок отримав атестат КСЗІ (Комплексна система захисту інформації). Було проведено два реп-тести для підтвердження безпечності мобільного застосунку.

Міністерство цифрової трансформації запускає й інші проєкти під брендом «Дія». Наприклад, «Дія.Бізнес» – це національний проєкт із розвитку підприємництва, перша в світі віртуальна бізнес-країна, де українці та підприємці з усього світу матимуть можливість швидко реалізовувати найамбітніші інноваційні та бізнес-ідеї без втручання держави. У межах проєкту функціонує вебсайт для потенційних та діючих підприємців. На вебсайті можна отримати понад 50 видів безкоштовних онлайн-консультацій, пройти навчання в Національній онлайн-школі для підприємців, отримати актуальні новини про можливості для розвитку бізнесу, а також скористатися великою кількістю цифрових сервісів.

Наближається до остаточної реалізації ще один проєкт – «Дія.City». Його мета – створити сприятливі умови для розвитку інноваційного й технологічного бізнесу. Планується, що проєкт зацікавить українські та міжнародні ІТ-компанії, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації. Проєкт охопить такі технологічні сфери, як AgroTech, Fintech та Blockchain, AI та технології хмарних обчислень, медичні нейромережі та біотехнології, IoT, Publishing та торговельні майданчики, авіаційні та космічні технології, безпілотники, рекламу, маркетинг і просування, анімацію, графіку та аудіо, кіберспорт та аутсорсинг бізнес-процесів.

Отже, сервіс «Дія» – ефективний інструмент інформатизації українського суспільства, адже завдяки йому зручні та доступні державні послуги, документи в смартфоні стають для українців реальністю.